

УДК 343.2

<http://>

orcid.org 0000-0003-1173-7975

© Шинкарьов Ю.В., 2018

Ю.В. Шинкарьов

**СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ
ПОКАРАННЯ ЗА ЛИТОВСЬКИМИ
СТАТУТАМИ**

Yu. Shinkarov

**SPECIAL PRINCIPLES FOR THE PURPOSE
OF PENALTIES FOR LITHUANIAN
STATUTES**

Анотація. В статті досліджуються положення Литовських статутів як пам'ятки українського законодавства щодо виокремлення у їхньому змісті проявів субінституту спеціальних засад призначення покарання. Констатується складність та фрагментарність їх виокремлення, у сучасному їх розумінні, у змісті Статутів.

Ключові слова: Литовський статут, призначення покарання, спеціальні засади призначення покарання.

Аннотация. В статье исследуются положения Литовских статутов как памятки украинского законодательства касаясь выделения в их содержании проявлений субинститута специальных начал назначения наказания. Констатируется сложность и фрагментарность их выделения, в современном их понимании, в содержании Статутов.

Ключевые слова: Литовский статут, назначение наказания, специальные начала назначения наказания.

Abstract. The article examines the provisions of Lithuanian statutes as a monument of Ukrainian legislation, concerning the isolation of the manifestations of the sub-institute of special principles for the imposition of punishment in their content. The complexity and fragmentation of their isolation, in their current understanding, in the content of the Statutes, is stated

Key words: Lithuanian statute, the appointment of punishment, special rules for the appointment of punishment.

У процесі побудови в Україні демократичної, соціальної та правової держави особливого значення набуває глибоке вивчення, а часом і переосмислення багатьох моментів вітчизняної історії. Слід зазначити, що ці процеси не мають на меті самоціль, а покликані сприяти консолідації суспільства, а також стати тим підґрунтям, на якому буде згодом збудовано соціальні та правові інститути нашої держави [3, с. 55].

При проведенні наукового дослідження певного правового інституту чи субінституту важливим є використання історико-правового методу ведення

наукової розвідки. А.Р. Єреган абсолютно точно наголошує на неможливості проведення теоретичного дослідження без належного узагальнення й критичного осмислення історичного досвіду, оскільки саме вказане дає можливість окреслити закономірності в оцінці того або іншого явища, а також виділити певні методологічні вади, що перешкоджають адекватному розумінню процесів, що відбуваються у суспільстві.

Питанням кримінального покарання та його призначення за Литовськими статутами присвячувала свої роботи достатньо невелика група вчених. До їх числа необхідно віднести В. Ворону, Г. Демченка, Т. Довнара, І. Лаппо, К. Марисюка, Я. Падоха, Д. Попія. Однак предмет їхніх досліджень були або характеристика держави і права того часу загалом, або кримінальне право Литовської доби. Спеціальні праці, присвячені дослідженню етапів становлення окремих спеціальних засад призначення покарання, наявні у В. Ворони, Д. Попія, але при цьому комплексність таких дослідження наразі неповна.

Однією з наукових проблем, що не отримала належного історико-правового аналізу, є проблема субінституту спеціальних засад призначення покарання.

Перш ніж переходити до аналізу вказаного субінституту у нормах Литовських статутів, визначимо, як саме треба розуміти спеціальні засади призначення покарання і які їх види виділяють у сучасному кримінальному праві України.

Слід зазначити, що у сучасному законі про кримінальну відповідальність легальне визначення спеціальних засад призначення покарання відсутнє. У тій невеликій кількості наукових праць, у яких би певним чином розглядалося вказане питання, також є певні термінологічні розбіжності. Слід підтримати в цьому А.М. Яценка, який у своїй науковій роботі констатує повну відсутність у сучасній правовій літературі єдності думок щодо визначення поняття спеціальних засад призначення покарання [9, с. 147]. Але з усіх визначень, які представлені у літературі, ми виділимо поняття, запропоноване В.С. Вороною, який вважає, що спеціальними засадами призначення покарання є правила, які регулюють призначення покарання лише у визначених кримінальним законом ситуаціях (випадках), з урахуванням специфіки суб'єкта злочину та особливостей злочинного діяння. Вони є самостійними, нормативно визначеними, обов'язковими для суду правилами, які регулюють призначення покарання щодо окремих кримінально-правових субінститутів та застосовуються лише у визначених кримінальним законом ситуаціях (випадках), з урахуванням специфіки суб'єкта злочину та особливостей злочинного діяння, і спрямовані на доповнення, конкретизацію та розвиток загальних засад призначення покарання з метою повної реалізації принципу індивідуалізації призначеного покарання [1, с. 12]. До видів спеціальних засад вказаний дослідник відносить:

1) спеціальні засади призначення покарання особі, визнаній обмежено осудною (ч. 2 ст. 20 КК України);

2) спеціальні засади призначення покарання особі, яка вчинила злочин під час виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ч. 3 ст. 43 КК України);

3) спеціальні засади призначення покарання, узгодженого сторонами угоди (ч. 5 ст. 65 КК України);

4) спеціальні засади призначення покарання за незакінчений злочин (ч. 1, 2, 3, 4 ст. 68 КК України);

5) спеціальні засади призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті (ч. 5 ст. 68 КК України);

6) спеціальні засади призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК України);

7) спеціальні засади призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання (ст. 69-1 КК України);

8) спеціальні засади призначення покарання за сукупністю злочинів (ст. 70 КК України);

9) спеціальні засади призначення покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК України);

10) спеціальні засади призначення покарання неповнолітньому (ст. 103 КК України) [1, с. 12].

На нашу думку, перелік спеціальних засад, представлених автором, є занадто широким. Вважається, що до елементів вказаного субінституту необхідно вносити тільки ті положення, що містять саме окремі, додаткові правила призначення покарання, що доповнюють засади загальні, і які як встановлені диференціали покарання здатні забезпечити його подальшу індивідуалізацію. Положення, які не містять окремих, специфічних алгоритмів призначення покарання, навряд чи обумовлено відносити до цієї групи.

Статут 1529 року взагалі приділяв велику увагу кримінально-правовим нормам [8, с. 28]. Нині вже загальноновизнаним є факт, що Статути Великого Князівства Литовського – це своєрідні феномени феодального права Європи і що XVI століття в історії князівства є століттям процвітання кодифікації права [6, С.7]. Історично підвалини багатьох кримінально-правових інститутів були закладені саме в першому Статуті, в інших вони отримали свій розвиток, або, як правило, зберігалися у первинному вигляді.

Укладачі Статуту 1529 року не називали його «Статутом». У той час це були «Права писані». Але незабаром в екземплярах, переписаних з оригіналу і перекладених латинською мовою, він уже називається «Статутом Великого князівства Литовського» (у копії Лаурінаса 1531 р.), просто «Статутом Литви» (у Пулавській копії 1538 р.). Литовські статути протягом кількох століть з моменту видання відіграли важливу роль в історії правового життя України. Вони стали джерелом усіх кодифікаційних проектів XVIII – початку XIX ст. і продовжували діяти в лівобережних і правобережних губерніях України аж до 1840–1842 рр., коли тут поширилося російське законодавство [5].

Литовські статuti увiбрали у себе норми римського, руського (руська правда), польського i нiмецького (Саксонське зерцало) права, кодифiкованого i звичаєвого права [4, с. 108].

Розглянемо, чи мiстяться спецiальнi засади призначення покарання у Литовських статутах.

1. Призначення покарання обмежено осуднiй особi. Норм, що передбачають особливий пiдхiд до призначення покарання особам iз психiчними аномалiями чи хворобами, у положеннях Литовських статутiв не виявлено, призначення покарання особi, яка вчинила злочин пiд час виконання спецiального завдання з попередження чи розкриття злочиннiй дiяльностi органiзованої групи чи злочиннiй органiзацiї (ч. 3 ст. 43 КК України). Встановлений окремий порядок призначення покарання у разi вчинення злочину особою, яка виконує спецiальне завдання iз попередження чи розкриття злочиннiй дiяльностi органiзованої групи чи злочиннiй органiзацiї, був запроваджений у нацiональне законодавство iз прийняттям чинного Кримiнального кодексу України, а тому Литовськими статутами не передбачався.

2. Призначення покарання, узгодженого сторонами угоди. У Литовських статутах такої особливостi призначення покарання у чистому виглядi не спостерiгалось. Але окремi елементи такої угоди можна побачити у ст. 25 Роздiлу 13 «Про злодiйство» Дзялинського списку Статуту 1529 року. У цiй статтi визначалося: «I якби кому злодiя було видано, i той би його на плату вiдпустив i пiсля злочину його скарати не дав, а той злодiй вiдпущений потiм кому-небудь шкоду вчинив, тодi той, який його вiдпустив, повинен буде кожному шкоду сплатити, оскiльки злодiя скарати не дав» [8, с. 269]. Як ми бачимо, вказана норма закрiплювала певним чином можливiсть укладання угоди мiж винним та потерпiлою особою iз вiдшкодуванням злочинцем заподiяної шкоди. Але, якщо потерпiлий звiльнить винного повнiстю вiд заслуженого покарання, всi обтяження, пов'язанi iз подальшою злочинною дiяльностю звiльненого, покладалися саме на нього. Таким чином, вказана стаття встановлювала особливий порядок призначення покарання у зв'язку i угодою, що мала мiсце мiж потерпiлим та винним, що у сучасному розумiннi може вважатися спецiальною засадою призначення покарання.

3. Призначення покарання за незакiнчений злочин. У лiтературi зазначається, що саме норми Литовських статутiв, на вiдмiну вiд законодавства попереднiх iсторичних перiодiв, мiстили чiткi положення щодо вiдповiдальностi за злочин, що за своєю суттю є незакiнченим. Однак, як i ранiше, за незакiнчений злочин призначалось таке ж покарання, як i за злочин закiнчений [2, с. 229]. Така позицiя видається достатньо суперечливою i залежить вiд тлумачення окремих положень Статуту. Так, у статтi 17 Роздiлу 7 «Якби хто кого в судi штовхнув або вдарив» зазначалося: «якби хто у судi схопив рукою iншого, штовхнув, смикнув або вдарив, але не поранив, i тим самим учинив би у судi безлад, той мусить заплатити штраф дванадцять рублiв грошей, а тому за безчестя – у залежностi вiд стану того. Якщо ж хто перед судом оголив шаблю або меч, то, хоча б нiкого i не поранив, йому все одно вiдрубають руку. А якби

поранив кого перед судом, то підлягає смертній карі» [8, с. 248]. У цьому випадку спостерігається особливий підхід до призначення покарання за злочин, який не було доведено до кінця. Спостерігається виокремлення особливих правил – за злочин, не доведений до кінця, – покарання призначається менше (відрубання руки), ніж за закінчений злочин (смертна кара) [7, с. 117].

Але, такий підхід спостерігається далеко не у всіх випадках. Так, ч. 2 ст. 1 Розділу 7 «Хто б навмисне напав на чий дім із метою вбивства» визначала «А якби той, на чий дім скоєно напад, обороняючись, утік із свого дому і нікого не було б убито або поранено, то все одно той, хто напав на дім, засуджується до смертної карі» [8, с. 253]. У цьому випадку – за незакінчений злочин призначалося таке саме покарання, як і за злочин закінчений. Таким чином, необхідно констатувати, що спеціальна засада у вигляді встановлення окремих правил призначення покарання за незакінчений злочин у Литовському статуті визначена не комплексно, а фрагментарно.

4. Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті. У Литовських статутах спостерігаються певні засади притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин у співучасті. Ст. 15 Розділу 13 «Про злодійство» визначала: «А якби були спіймані чийсь люди, розбійники або злодії, і приведені до суду, а на суді показали би намісника свого, що з ними грабував або їх переховував і ділився награваним, і після такої заяви повмирали б, перед смертю не взявши свої свідчень назад, а трапилось би так, що були би спіймані інші злодії, які дали такі саме свідчення і після також померли, не взявши своїх свідчень, тоді така людина і без речових доказів має бути покарана як злодій.

5. Окремих правил призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, нами у положеннях Статутів не виявлено.

6. Так само ніяких спеціальних засад призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання, виходячи із проведеного аналізу, в положеннях Статутів не виявлено.

7. Призначення покарання за сукупністю злочинів та вироків. Перші згадки про спеціально виокремлені правила призначення покарання за сукупністю злочинів з'являються саме на сторінках Литовських Статутів. Причому в положеннях Статуту 1529 року спеціальних правил призначення покарання ані за сукупністю злочинів, ані за сукупністю вироків не вбачається. Але вже у Статуті 1566 року визначалося: «Якщо особа вчинила на княжому дворі крадіжку майна менше півкопи грошей, ... і на неї буде вказано або воно в неї буде знайдено, – винній особі мають бути відрізані вуха. Якщо після цього винна особа вчинить ще одну крадіжку майна, вартістю навіть менше 10 грошей, – винну особу має бути покарано смертною карою» (Ст. 20 «Хто би що вкрав на дворі нашому господарському» Розділу 14 «О злодійстві всякого стану»).

Застосований нами метод історико-правового аналізу Литовських статутів довів, що окрім спеціальних засад, що виділяються сучасними вчиненими, у

положеннях Статутів можна виокремити окремі правила, що були покликані додатково диференціювати покарання.

В даному випадку мова здебільшого йде про диференціацію відповідальності за наявності окремих обставин, до яких відносився або стан потерпілої особи, або стан винної особи. Наявність такого диференціалу призначення покарання пояснюється значним становим розшаруванням, що панувало за тих часів. Так, у Статуті стверджувалося: «Також, якщо над нашим земським урядником або посланцем під час виконання ним нашого земського доручення хтось із наших підданих вчинив би насилля, поранив його або побив, того має бути засуджено до смертної кари, як начебто образив нашу господарську величність» [8, с. 209]. Чи, наприклад, ст. 14. «Про побиття шляхтича, і про того, хто його побив» визначала – «якби шляхтич побив шляхтича, тоді, відповідно до закону, має сплатити дванадцять рублів грошей. Якщо ж на шляхтича підійме руку, поб'є його і пустить кров простий селянин або міщанин, а шляхтич би те довів, тоді селянина або міщанина має бути покарано тільки відтинанням руки, ані чим іншим, за виключенням, якби той міщанин був радним. А якщо міщанин був би радним і побив шляхтича, тоді також має сплатити дванадцять рублів грошей, а руки не втрачає» [8, с. 226]. Ст. 3 Розділу 11 «Про головщини людей путних, селян і паробків» також передбачала настання відповідальності в залежності від станової належності потерпілої особи: «якби хто убив тяглового селянина, той мустить платити за нього головщину десять коп. грошей; за невільного паробка головщина п'ять коп., а невільній жінці стільки ж головщини».

Можна підсумувати, що Литовські статuti, що виступають одними із найважливіших першоджерел сучасного кримінального права України, заклали підвалини для подальшого розвитку субінституту спеціальних засад призначення покарання. Але найголовнішим результатом наукової статті з використанням переважно історико-правового методу дослідження є встановлення чіткого зв'язку між нормами правової пам'ятки та положеннями сучасного закону про кримінальну відповідальність. Виходячи із проведеного аналізу положень Литовських статутів, проведемо певні паралелі між спеціальними засадами призначення покарання, що закріплені у цьому джерелі та чинним КК України.

1. Оскільки загальні засади призначення покарання відомі Статуту і чинному КК, можна сміливо стверджувати про наявність історичної обумовленості існування цього правового субінституту та наявності аргументів до його подальшого розвитку.

2. Констатуємо належний рівень сучасного КК у порівнянні із Статутами в плані реалізації принципів справедливості та рівності громадян перед законом, оскільки чинний КК (на відміну від Статутів) прямо забороняє надання переваг або дискримінації залежно від станового стану винної особи.

3. Визначаємо, що з моменту прийняття статутів і до сьогодні субінститут спеціальних засад отримав значний розвиток: кількість засад змінилося від трьох (у Статутах) до 10 у сучасному законодавстві.

4. Засвідчуємо фрагментарність викладення спеціальних засад у Статутах, оскільки далеко не всі правила висвітлені у них належним чином і конкретизація саме «спеціальності» здійснена на елементарному рівні.

Література

1. Ворона В.С. Спеціальні засади призначення покарання окремим категоріям осіб: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. 20 с.; 2. Гуменюк Ю.С. Призначення покарання за незакінчений злочин: історично-правовий досвід. *Право і суспільство*. 2012. № 2. С. 227–233; 3. Єреган А.Р. Формування системи покарань в Київській русі: аналіз основних джерел права IX–XII ст. *Часопис Київського університету права*. 2010. № 4. С. 55–58; 4. Коноваленко О. Повторність злочинів в окремих пам'ятках права, що діяли на території України у дорадянський період. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки*. 2011. № 89. С. 107–110; 5. Марисюк К.Б. Нав'язка як вид майнового покарання за Литовськими статутами. URL: <http://radnuk.info/statti/250-istoriuaprava/14983-2011-01-21-03-47-44.html>; 6. Музиченко П.П. Статути Великого Князівства Литовського – видатна пам'ятка права слов'янських народів. *Актуальні проблеми держави і права*. С. 7–14. URL: <http://www.apdp.in.ua/v49/02.pdf>; 7. Попій Д.С. Історичні засади призначення покарання за незакінчений злочин (дореволюційний період). *Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право»*. 2018. Вип. 2. С. 115–121; 8. Статути Великого Князівства Литовського: У 3-х томах. Том 1. Статут Великого Князівства Литовського 1529 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: «Юридична література», 2002. 464 с.; 9. Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру: монографія. Х.: Ніка Нова, 2014. 388 с.